

QARAQALPAQTÍŃ QARA ÚYI (OTAW):TARIYXÍ, QURÍLÍSÍ HÁM BEZELIWI

Embergenova Shámengúl,

*Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı mámleketlik
muzeyi XIX ásir Qaraqalpaq ádebiyatı bólimi baslıǵı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606720>

***Annotaciya.** Bul maqalada qaraqalpaq xalqınıń dástúriy baspanası - qara úy (otaw) dıń tariyxıy qalıplesiwi, qurılıs ózgeshelikleri hám kórkem-bezetiw sisteması hár tárepleme dodalanadı. Avtor qara úydiń tiykarǵı bólimleri (kerege, shańaraq, uwiq, ergenek) hám olardı islew texnologiyasın, sonday-aq, úyshi ustalar dástúrin ilimiy jaqtan tiykarlap beredi. Sonday-aq, otawdıń ishki hám sırtqı bezew elementleri, olardıń estetikalıq hám funkcionallıq áhmieti ashıp beriledi. Maqalada qara úydiń qaraqalpaq xalqınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatındaǵı ornı, onıń milliy miyras sıpatında saqlanıwı kórsetiledi.*

***Tayanısh sózler:** qara úy, otaw, qaraqalpaq mádeniyatı, milliy miyras, úyshi, kerege, shańaraq, basqur.*

***Annotation.** This article comprehensively discusses the historical formation, construction features, and artistic and decorative system of the traditional dwelling of the Karakalpak people - the yurt (qora uy). The author scientifically substantiates the main components of the yurt (kerege, shanarak, uwiq, ergenek) and the technology of their construction, as well as the tradition of yurt makers. Furthermore, the interior and exterior decoration elements of the yurt, along with their aesthetic and functional significance, will be revealed. The article demonstrates the role of the black yurt in the material and spiritual culture of the Karakalpak people and its preservation as a national heritage.*

***Key words:** black house, yurt, Karakalpak culture, national heritage, housewife, kerege, family, baskur.*

Hár bir xalıqtıń turmıs saltı hám mádeniy dárejesi onıń jasaw ornı, baspanası menen tıǵız baylanıslı boladı. Qaraqalpaq xalqınıń dástúrli baspanası – qara úy (otaw) – áyem dáwirlerden beri saqlanıp kelgen materiallıq mádeniyatınıń ayrıqsha úlgisi bolıp tabıladı.

Qara úydiń payda bolıw tuwralı angıq derekler az bolǵanı menen, onıń derekleri áyemgi túrkiy qáwimler dáwirine barıp taqalatını anıq. Túrkiy xalıqlar arasında qara úy soǵıw dástúri derlik kóplegen xalıqlar da bolǵan. Degen menen qaraqalpaq otawı basqa xalıqlarǵa salıstırǵanda ózine tán qurılısı hám bezeliwi menen ajıralıp turadı[1, B.23].

Qara úy soǵıw dástúri qońsılas qazaq, qırǵız hám túrkmen xalıqlarında da bar bolǵanı menen olar bir-birinen ádewir dárejede ayırmashılıqqa iye. Qaraqalpaqlardıń qara úyi (aq otaw, boz otaw) óz ayrıqshalıǵı menen basqa xalıqlardan ajıralıp turadı. Qara úydiń ayırım ózgesheligi arqalı qaysı xalıqqa tiyisli ekenligi birden bilinedi. Sonıń ushın da olardıń qurılısında hár bir xalıqqa tán biraz ózgeshelikleri bar.

Xalqimizdın ózine tán milliy ózgeshelikleriniń eń áyemgisi hám tiykarǵısı qádingi qara úy bolıp, bul eski miyras esaplanadı. Qaraqalpaqlarda qara úy soǵıw óneri erte dáwirden baslap-aq bar, lekin, bul ónerdın qashan payda bolǵanlıǵı tuwralı jeterli maǵlıwmatlar az. Qaraqalpaqlardıń qara úyi óziniń qurılısı, kórinisi menen basqa xalıqlardıń qara úyinen ádewir ózgeshelikke iye bolıp onı soǵıwshı ustalar «úyshi» dep ataladı hám olar bul kásipti atadan balaǵa úyretip «úyshiler áwladı» dep aytiladı [2, B.47].

Qaraqalpaqstannıń kóplegen rayonlarında tek qara úy soǵıw menen shuǵıllanatuǵın ustalar bolıp, olardıń awılı «úyshi awıl» dep atalǵan. Bunday atamadaǵı awıllar házirgi kúnge shekem saqlanıp qalǵan. Qara úy burınları shıdamlı, iyiwge qolaylı bos jánewit aǵashtan, toǵay taldan tańlap alınıp islengen, sebebi qara úy hár jılı báhárde tigilip, gúzde jıynalatuǵın bolǵanlıqtan shıdamlı, bekkem aǵashtan isleniwi úlken áhmietke iye bolǵan. Sonlıqtan úyshi ustalar qara úy soǵıw ushın aǵashlardı toǵaydan ózleri tańlap, saylap shawıp alǵan.

Qara úydi soǵıw tiykarınan úsh basqishtan ibarat boladı: birinshi- kerege, ekinshi –shanaraq, yaǵnıy qara úydiń tóbesi, yarım gúmbez kórinisinde, úshinshisi-uwıq. Usı bóleklerdi soǵıw usılı tómendegishe boladı: Toǵaydan saylap kesip alınǵan, qabıǵı qırshılıp keptirilgen aǵashtı kórinisine kólemine qarap ayırıp taqlaydı, juwanınan shańaraq, jıńishke uzınlawınan uwıq penen kerege isleydi. Usı aǵashlardı belgili waqıt suwǵa salıp qoyıp, arnawlı pechtiń uzın morısına qoyadı. Bul morı ılaydan islenedi, onıń biyikligi 180 sm, eni 90-100sm. bolıp ishine bir neshe aǵash birden salınadı. Ot jaǵılǵan pechtegi tútinniń tásiiri nátiyjesinde suwda turıp jumsarǵan aǵash ansat iyiledi, bunı aǵashtı «ıslaw» deydi. Uwıklar «tez» dep atalǵan arnawlı úskenede iyiledi, olar uzınlıǵı 2 metrden aslamıraq aǵashtan tayarlanadı, bas betinde jip baylanatuǵın tesigi, ushı úshkir kálemshe kórinisli bolıp ulıwma sanı úydiń kólemi menen baylanıslı boladı. Qara úydiń keregesin de «tez»ge salıw menen iyedi. Bul ushın sál iyilgen eki dúziw qada kórinisli aǵash bir-birine biriktiriledi. Kerege menen uwık iyip bolǵannan soń keregeni «kóklew» baslanadı, bunıń ushın keregeni bir neshe jerinen tesip teriden tilingen teletin jip (taspa) menen bir birine biriktiredi, ushları túyiledi, usı kóklew arqalı kerege soziladı hám jıynaladı. Shanaraq qara úydiń eń áhmietli bólegi bolıp bunı soǵıw usı qara úydiń pitkeninen derek beredi. Qara úydiń shańaraǵı dóngelek gúmbez tárizli 2 qatar juwan hám jıńishke sheńberden ibarat, bul qaraqalpaq otawlarınıń basqa xalıqlardıń qara úyinen ózgesheligin bildiretuǵın tiykarǵı belgileriniń biri bolıp usı shańaraqtaǵı eki qatar «toǵın» arqalı ajıralıp turadı. Shańaraqtıń ishi uwıqqa usaǵan jıńishke aǵashlar menen 4 ke bólinedi, bul «gúldirewishi», olardı biriktirip turǵanı «saǵanaǵı», aralarındaǵı

kelte úshkir ushlıları «qalekesi» dep ataladı. Bulardıń bári shańaraqtı sulıw etip kórsetiw menen birge bekkemligin saqlaydı. Qara úydiń tórtinshi bólegin, yaǵnıy ergenegin basqa usta soǵatuǵın bolǵan. Ergenek bos aǵashtan islenedi, bir neshe jalpaq taxtayshalar birikpesinen ibarat, oyma naǵıslar menen sırtqı tárepinen bezeledi, ashılǵan waqıtta naǵısı ishke qarap ashıladı, keregege jaqlaw aǵash penen bekitiledi. Ergenek tómendegi «taban aǵash», (bosaǵa) joqarıdaǵı «mańlaysha» dep atalǵan uzınsha taxtaylardaǵı arnawlı oyıqlarǵa kiygiziledi. Aǵashqa naǵıs oyıw óneri qaraqalpaqlarda burınnan bar ónerlerdiń biri bolıp. Aǵashtan islengen bólekleriniń bári qızıl reńdegi topıraq – «josa»ǵa (josa Qarataw átirapındaǵı topıraq) maldıń bawırınıń qanı aralastırılıp boyaladı, bul aǵashqa qurt túsiwden saqlawda hám bezewleri menen reń úylesiminde úlken áhmietke iye bolǵan. Qaraqalpaqlardıń 6,8,12 qanatlı qara úyleri tuwralı jazba, awızsha birqansha maǵlıwmatlarǵa iyemiz. Geyde 5 qanatlı úyler de bolıp bular ılashıq, asxana xızmetin atqarǵan. Ádette, 6 qanatlı úyler jas shańaraqlarǵa arnalıp, úylenetuǵın jigittiń ákesi úyshilerge arnawlı buyırtpa berip soqtırǵan. Al, 8 qanatlı úyler xojalıq aǵzaları kóbeygen soń tigilse, 12 qanatlı úyler awıldıń sırtındaǵı «Másláhát tóbe»ge tigilip onıń ishinde el basshıları, yaǵnıy «el aǵaları» xalıqtıń táǵdirine baylanıslı áhmietli máselderdi sheshiw ushın jıynalatuǵın bolǵan. Buyırtpa menen soǵılǵan qara úydiń súyegi (aǵashtan islengen bólekleri) pitken soń onıń dáskelerin tayarlaw úy biykesiniń wazıypası bolıp, úydi barlıq baw-shuwı menen tolıqtırıp bezew ushın ádewir waqıt ketken. Sebebi, bul bezew buyımlarınıń bári qol menen islengen, yaǵnıy órmekte toqılıp, ishki, sırtqı bezewler bolıp bólinedi.

Qara úydiń eń birinshi hám eń tiykarǵı ishki bezewleriniń biri «aq basqur» dep ataladı. Atınıń ózi úydiń bas bezewi ekenin dáliyllep tur. Bul qoldan urshıqta yamasa sharqta iyirilgen paxta hám jún jipten toqıladı. Uzunına órmekke tartılǵan paxta jip «eris», al, kesesine ótkeretuǵını «arqaw» dep ataladı. Usı ekewiniń arasına hár túrli reńdegi jún jiplerden naǵıs salınǵan, uzınlığı 12-15 metrlik aqbasqurlar úydiń sırtınan uwıqtıń búgilgen jerinen naǵısı ishke qaratıp tartıladı, shıyratılǵan jip bolıp pitken eki ushı uwıqqa baylanadı. Onıń naǵısları ósimlik tárizli (daraq naǵıs, shaqa naǵıs, gúl naǵıs), haywanatlardıń múshelerinen (qos múyiz, toqalaq múyiz, ǵarǵa tırnaq), sonday-aq geometriyalıq múeshliklerden ibarat bolıp uwıqlardıń arasınan anıq kórinip turadı, aralas usıl úlgisi menen toqıladı. Aqbasqurdıń tómenine kerege menen uwıqtıń birikken jerinen joqarıǵa naǵısı ishke qaratılıp sırttan «qızıl basqur» tartıladı[3, B.11]. Bul da otawdıń ishki bezew buyımı, qoldan iyirilgen jún jipten terme, yaǵnıy túksiz palas usılında toqıladı, naǵısları iri «bawırsak gul» naǵıslardan, geometriyalıq múeshliklerden ibarat.

Beldew menen beljiptiń toqılıw usılı tap aqbasqurdaǵıday boladı, ayırmashılıǵı hár bir pitken naǵıstıń arasına kesesine terme usıl menen bir neshe qatar mayda naǵıslar toqıladı. Beljip aq basqurǵa usap qara úydiń sırtınan naǵısı ishke qaratılıp keregeniń dál ortasınan tartıladı. Al, beldew bolsa qara úy tigilip, shiy tutılǵan soń, beljiptiń tusınan sırt jaǵınan tutıladı hám naǵısı sırttan kórinedi. Xalıq dástanlarındaǵı «beldewge atın bayladı» degen qatarlar beldewdiń qara úydiń sırtqı bezewi ekeninen derek berse kerek. Bularan basqa ishki bezewler haqqında aytsaq, esikqas, qarshın, ishki janbaw, iynbaw, tóрге kesispe (aykışh-uykışh) etip tartılatuǵın kerege kórinisindegi múeshliklerdi payda etip turǵan qızıl qur, aralas qur, túrkmen qurlar, toǵınnan tómenge qaray tartılǵan bir neshe jup shanaraq baw, (geyde bunı ayak baw dep ataydı) ızba, dizbe, kerege baw, kergiler hám shanashlar bar. Esikqas qara úydin ergeneginiń joqarisına tutılatuǵın uzınsha kórinisli kishkene gilemshe, túkli usıl menen toqılıp «múyiz» naǵıslar menen bezeledi. Usı esikqastıń eki qaptalınan tómenge qaray qıyalap ishki janbaw tartıladı. Janbawdiń toqılıw texnikası aralas usılda naǵıslap toqıladı, shetlerine «shayan túyin» texnikasında islengen shashaqlar salınadı. Iyınbaw - ensiz bezew bolıp ishki janbawdiń sál joqarisınan tartıladı. Kergi – qara úydiń shep tárepine keregege ildiriletuǵın astarlanǵan enli qalta kórinisli buyım, ishine aǵash tabaq, shómish, qasıklar salınadı. Qarshın-túkli usılda toqılǵan, astarlanǵan ensiz kishkene gilemshe, naǵısları «qarshıngúl», «taytuyaq» atamalarınan ibarat, qara úydiń tórine qoyılatuǵın oyma naǵıslı sandıqtıń ústine júktiń astına jıynalatuǵın, ishine kiyim salınatuǵın buyımnıń bet jaǵı bolıp esaplanadı. Kiyimlerde salıp qoyatuǵın ekinshi buyımnıń atı «boǵjama» dep ataladı, bul júń jipten naǵıssız etip alasha texnikasında toqıladı eki sheti úsh múeshlik etip tigiledi. Qaraúydiń shańaraǵınan tómenge qaray tartılǵan reńli jiplerden esilip islengen bawlardıń ushları pópeklenip, jup-juptan baylanadı. Sonday-aq tap usınday kerege bawlar qara úydiń bir neshe jerinen aynaldırıp baylanadı. Jası úlkenlerdiń bergen maǵlıwmatlarına qaraǵanda bunday shashaqlı bawlar perzentler, aqlıq-shawlıqlar kóp bolıp, túbi bir shaqası mıń bolsın degen tilekti bildiredi eken. Ízba ensiz terme usılda toqılǵan buyım, jıńishke kórinisli, keregelerdi bir-biri menen biriktiriwde, al, dizbe bolsa keregelerdiń bekkem turıwı ushın tartıp baylawda qollanıladı. Aldıńǵı úzikke tigilip ishten tóрге kesispe kórinisinde tartılatuǵın qurlar geometriyalıq naǵıslar menen ápiwayı terme usıl menen toqıladı.

Qara úydiń sırtqı bezewlerine beldew, bel arqan, túp qazıq, aldınǵı úzik, artqı úzik, túnlik, shiy, (bardamlı úylerdiń shiyi naǵıslı etip toqılıp bunı «jez shiy» dep ataǵan) shiy esik, artqı úzikke tigilip aldına ayqastırıp tartılǵan aqqurlar, ergenektıń eki shetine tutılatuǵın shiyónirden joqarıǵa qarap tartılatuǵın sırtqı janbaw, shiy

esikniń tómenine taǵılatuǵın suwaǵar, úziktin shetine tigiletuǵın baqalaq, kóz tilden saqlaw ushin esikke ildiriletuǵın jawrınsha-tumarlar kiredi. Úzik, túnlıklar juqa etip basılǵan kiyizden islenedi, bir neshe jerinen tarttırıp baylap koyatuǵın jipleri boladı. Bulardan basqa qara úydi qattı dawıl jıǵıp ketpewi ushin jerge qazıq qaǵıp tarttırıp baylap qoyatuǵın bel arqanı (bul ayırım jerlerde beldeu qazıq, gindik qazıq dep atalǵan) da bolǵan. Úziktin túrlerine qarap, barlıq sán-saltanatı menen bezelgen qara úyler « aq otaw», «boz otaw» dep ayılǵan.

Qara úydiń ishinde dál ortada tórt qırılı oshaq ılaydan islenip, (átashtan) tep-tegis etip sıbap qoyılǵan, onıń táreplerine qaǵılǵan taqtay «alaqshın» dep atalǵan, al tór betine eshkinin júninen toqılǵan naǵıslı dásturxan jayılǵan. Oshaqqa ot jaǵılıp onıń tútinin joqarıdaǵı ashıp qoyılǵan túnlıkten shıqqan. Ot óshken soń túnlıkti arawlı uzın baqan menen jawıp úydegi ıssılıqtı saqlaǵan. Burınǵı waqıtları qısta qara úydiń ishi jıllı bolıwı ushin onıń sırtın qalıń kiyizler menen orap qoyǵan. Otawdıń eń tórinde ústine qarshın, boǵjama, kórpe-tósek, quraq kórpesheleler jıynalǵan sandıq qoyılıp eń sıylı orın bolıp miymanlar otırǵan. Al, oń tárepinde er adamlar jasına qaray jayǵasıp, olarǵa tiyisli attın er-turmanları, aq baslı er, qamshı, alamoynaq duwtar, shógirme, shapan h.t.b. kiyimler keregege ildirilgen. Shep tárepte bolsa qız-kelinshekleler otırıp, olardıń kiyimleri, kergi, sabayak, shanash, gúbi, astaxta x.t.b. qoyılǵan. Ulıwma qara úydiń oń tárepi júdá kásietli, kieli orın dep esaplangan. Qara úyge kirgende pás ergenek-esikniń jaǵdayına bola kim kirse de enkeyip kiredi, demek bul sol úyge degen húrmetti bildiredi. (Ayırım jası úlken ǵarrılar ergenekten enkeyip kiriw úyshilerdin piri Ibrahim Halilge degen húrmet dep aytqan).

Qara úydiń baw-shuwların, yaǵnıy biz joqarı da sóz etken gilemshilik úlgilerin hár bir qız toqıp biliwi shárt bolǵan. Sebebi, sheberlik penen toqılǵan usı múlklerge qarap olarǵa jası úlkenler sın bergen. Sonıń ushında xalıq arasında «sepli kelin emes, epli kelin kerek» degen sózler saqlanǵan. Hár bir buyımdı tokıw ushin biraz waqıt talap etilgen, birneshe jıllar dawamında qara úydi tolıq bezep bolǵan. Qara úydiń súegi (aǵashtan islengen bólekleri) menen barlıq bezewleri tayar bolǵan soń onı «shashıw» berip tigetuǵın bolǵan. Bunıń ushin jaydıń qasınan arawlı orın belgilenip, qońsı qoba, jaqın aǵayınlerdi shaqırǵan. Eń dáslep eki er adam qara úydiń ergenegin qublaǵa qaratıp tik uslap turǵan. Usı esikke eki tárepten keregelerdi kerip baylawdı awıladaǵı belgili hayallar yamasa kátquda kempirler atqarǵan. Keregeler kerilip bolǵan soń eki jigiti uwiqlardı ayqastırıp baylap sonıń menen shańaraqtı ortada kóterip turadı. Úy tigiwge jıynalǵanlar hár kim hár jerden uwiqlardı shańaraqtaǵı tesiklerge shanship keregege baylawdı. Úydiń aǵashtan islengen bólegi qurılıp tayar bolǵan soń ishki hám sırtqı bezewlerin orınlı ornı menen jayǵastıradı. Keregenin sırtınan shiy

aynaldırıp oraladı, ol 3 dana bolıp artqı shiyden jaz aylarında samal kirip salqınlıqtı saqlap tursa esigine tutilğan shiy shıbın-shirkeyden saqlağan. Demek, bunda, tazalıq penen birge jasawshılarga qolaylı barlıq sharayatlar esapqa alınğan. Solay etip qaraqalpaqlardıń qara úyi bir kúnde hám jıgılıp, hám tigiliwge bolatuǵın baspana bolıp xalqımız bir neshe ásirler dawamında paydalanğan. Qaraqalpaqlardıń qara úyiniń barlıq dáskeleri, yaǵnıy, bawları onı bezep turıw menen birge durıs ornalasıwında, bekkem turıwında da úlken áhmietke ie ekeni anıq. Barlıq buyımları óz ornına qoyılıp jaqsı jayǵastırılıp tigilgen otawdıń ishine kirgen hár bir adamda ayırıqsha bir sezim payda bolıp, ájayıp gózzallıq dúnyasınan ózgeshe tásir aladı. Sonıń menen birge jasawǵa qolaylı, buzıp tigiwge ańsat, kótergende jeńil, sonday-aq qısta jıllı, jazda salqın bunday úylerge qarap biziń xalqımızdıń turmısta hámme nársege itibar menen qarap ózlerine qolaylı sharayatları jaratıp alǵan ushkır oy qıyal ieleri ekenine tásiyin kalamız. Bir sóz benen aytqanda qara úy xalqımızdıń ata-babalardan bizge kelip jetken biybaha miyrası bolıp ol haqqında qansha sóz etsekte arızıdı. Otaw - Qara úy qaraqalpaq xalqınıń tiykarǵı ózgesheligin kórsetetuǵın, erte dáwirlerden berman saqlanıp bizge deyin jetip kelgen eń bahalı hám quramalı milliy miyraslardıń biri.

Qaraqalpaq otawı óziniń dúzilisi hám kórinisi jaǵınan da xalqımızdıń uzaq ásirlik mülki ekenliginen dárek beredi. Aq otaw onıń bezeliwi insan aqıl-oyı hám imkaniyatlarınıń jemisi, sonıń menen birge hayal-qızlardıń sheberliginiń dáliyli bolıp tabıladı.

Otaw - Qara úy tiykarınan shańaraq, kerege, uwıq, ergenek, bosaǵa hám tulǵadan turadı. Qara úy soǵıwshı ustalarđı úyshi dep ataǵan. Ağash ustashılıqtıń bul tarawı óz aldına ayırıqsha bolıp kelgen. Qara úydi ádette jazda qurǵan. Qara úy soǵıw ushın jergilikli materiallar: jánewit, torańǵıl, aq tal yamasa aq sókit, qara tal ağashlarınan qollanıladı.

Qara úydiń eń tiykarǵı bólekleriniń biri bul ergenek. Qara úydiń ergenegin «ergenek»shi soǵadı. Ergenek jarmalı bolıp onıń eki qaptalındaǵı eki jaqlaw mańlayshaǵa hám tabaldırıqqa kiygiziledi, jaqlawlar keregege baylanadı. Ergenek naǵıslı hám naǵıssız soǵıladı. Bul ergenekshi ustanıń uqıbınan gárezli. Ergenek ishke qaray ashıladı.

Úyshi hám ergenek islewshi ustalar Qaraqalpaqstan aymaǵında júdá kóp bolǵan Olardan moynaqshı Ábdixalıq úyshi, kegeylishi Ábiybulla, Ádil ustalar ergenekshi bolǵan. Kegeylishi Ernazar úyshiler qaraqalpaqta atı shıqqan ağash ustaları bolǵan.

Qara úydiń úlken-kishiligi qanatına baylanıslı boladı. Buyırtpa boyınsha úyshi altı hám segiz qanatlı qara úyler soqqan. Usınıń menen birge ayırım waqıtları on eki

qanatlı úydi de soqqan. Ol qurıp jıgılıwı quramalı, tez tigiledi, tez jıynaladı, jıllılıqtı jaqsı saqlaydı. Sonın ushın tek jazda emes al, qısta da jasağan. Suwıqtan, ıssıdan, samaldan saqlaydı, qısta jıllı, jazda salqın bolatúgın bolğan.

Otawdıń bezeliwinde jigirmadan aslam buyımlar isletilgen. Bul buyımlar órmekte toqılğan. Aqbasqur, kızıl basqur, qurlar, ishki hám sırtqı janbawlar, esik qas, belqurlar-bulardıń barlıǵı da ónermentshiliktiń jetiliskeń túrleri, hayal-qızlardıń uqıp hám sheberliklerinen gárezli.

Otawda uwıq baw, basqurlar (aq basqur, kızıl basqur), bel qur, dizbeler eki maqsette paydalanıladı. Birinshi otawdı bekkem etip turıw xızmetin atqaradı. Uwıq bawlar menen uwıqlar bekkem baylanadı. Uwıq penen keregeni basqurlar bekkem etip uslap turadı. Ishki hám sırtqı qurlar, beldew, ishki hám sırtqı janbawlar da usınday xızmet atqaradı. Eger olardıń birewi selpi baylansa otawdıń teń salmaqlıǵı joǵaladı. Ekinshi maqset otawdıń kórkemligi. Basqurlar da neǵurlım naǵıslar kóp bolıp úylesimli bolsa otaw sulıw bolıp kórinedi.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq qara úyi - xalıqtıń kóp ásirlik tájiriyesi, injenerlik oylaw sisteması hám kórkem sheberliginiń nátiyjesi bolıp esaplanadı. Ol qaraqalpaq xalqınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatınıń ajıralmas bólegi sıpatında úlken ilimiy, mádeniy hám tárbiyalıq áhmiyetke iye.

Búgingi kúnde qara úydiń tariyxın úyreniw, onı saqlaw hám kelesi áwladlarǵa jetkeriw - milliy miyrastı qorgawdıń áhmiyetli baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Baxadirova S. Qaraqalpaqlar qanday xalıq. – Tashkent: Navruz, 2017.
2. Esbergenov X. Dala materialları. – 1967. – №30.
3. Ismailov D. Dala materialları. – 1985. – №2. – B. 11–12.